

La integración de contenidos en la asignatura Educación Física en la escuela primaria multigrado

The integration of contents in the subject Physical Education in the school primary multigrado

Yunisley Quiñones-Aquino*

✉ yunisley14@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-9812-1959>

Nismel Crespo-O'Relly**

✉ nismel@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-2292-3135>

Marilyn Beatriz Fabá-Crespo**

✉ marilynfc@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-3290-6515>

*Facultad de Ciencias Médicas de Morón, Cuba.

**Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

En la escuela primaria multigrado es necesario el cambio en la estructura de la clase de Educación Física, porque en ellas participan educandos de varios grados en un mismo grupo clase, por ello en la práctica se propone la integración de contenidos del currículo, ya que se han identificado limitaciones para realizar el diagnóstico inicial, valorando cuantitativamente y cualitativamente las potencialidades alcanzadas por los educandos en grados anteriores, para el tratamiento metodológico de cada habilidad motriz deportiva y capacidad, para lograr este carácter integrador se utilizó como procedimiento metodológico la sistematización teórica, en la que se determinaron jerárquicamente el objeto, objetivo y eje de sistematización a partir de la búsqueda de definiciones de integración de contenidos, se realizó su análisis y principales exigencias, por ello es objetivo de este artículo ofrecer las vías de integración de contenidos en correspondencia con las exigencias para el logro de una clase desarrolladora, para alcanzarlo se emplearon los métodos histórico-lógico, analítico-sintético, enfoque de sistema, análisis

documental, la observación y sistematización los que permitieron establecer los principales mecanismo para la integración de contenidos.

Palabras clave: Educación Física, integración de contenidos, multigrado

Abstract

In the school primary multigrado it is necessary the change in the structure of the class of Physical Education, because in them they participate educandos of several grades in oneself group class, for it in the practice intends the integration of contents of the curriculum, since limitations have been identified to carry out the initial diagnosis, valuing quantitatively and qualitatively the potentialities reached by the educandos in previous grades, for the methodological treatment of each sport motive ability and capacity, to achieve this integrative character were used as methodological procedure the theoretical systematizing, in the one that were determined the object, objective and systematizing axis hierarchically starting from the search of definitions of integration of contents, he/she was carried out their analysis and main demands, for it is objective of this article to offer the roads of integration of contents in correspondence with the demands for the achievement of a class desarrol mechanism for the integration of contents.

Keywords: Physical education, integration of contents, multigrade

Introducción

El proceso de perfeccionamiento que tiene lugar en la Educación Primaria, se sustenta en la concepción del proceso educativo, en correspondencia con las actitudes, exigencias sociales y didácticas para el logro de un proceso dinámico y desarrollador, por ello se necesitan de docentes que respondan a las exigencias de este contexto, los que demanda el sector rural, especialmente la escuela primaria multigrado. En estos centros educativos están establecidas variantes que constituyen reglas generales que pueden ser redimensionadas para establecer la integración de contenidos que se requieren en cada variante.

En el documento oficial Plan de Estudio de la Educación Primaria se plantean precisiones para el trabajo con el multigrado, entre ellas sus múltiples variantes para la organización y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este se establecen las variantes que

permiten el proceso educativo en estos centros.

Variante 1: Combinar durante todo el tiempo de la clase actividades dirigidas (el docente trabaja de forma directa con los escolares de un grado), mientras los de otro grado ejecutan las actividades de forma independiente, a partir de las orientaciones dadas por el docente y durante todas las clases se alternan entre uno y otro grado, tanto las actividades dirigidas como las independientes.

Variante 2: Actividades colectivas inicial para los diferentes grados sobre un mismo contenido alternando en distintos momentos de la clase con actividades diferenciadas para los diferentes grados, que puedan ejecutar los escolares de forma independiente y que presenten diferentes niveles de dificultad, de acuerdo con su desarrollo y grado.

Variante 3: Organización de las actividades a realizar por los escolares de los diferentes grados mediante formas de trabajo cooperativo, de ayuda de los escolares de grados superiores, a los inferiores, en correspondencia con los objetivos de la actividad.

Para desarrollar estas variantes se necesita de la integración de contenidos (conocimientos, habilidades y valores) en la asignatura de Educación Física, este trabajo forma parte del proyecto educativo Impacto Social de la Atención a la Infancia Avileña. Una Propuesta Inclusiva, está encaminado al cumplimiento de los objetivos priorizados de la educación, ya que se sustenta en las actuales transformaciones y en el tercer perfeccionamiento educacional. El que demanda de un docente de Educación Física con una proyección didáctica más creativa desde la integración de contenidos, exigiendo su tratamiento desde su proceso de formación, ya que es necesario desarrollar habilidades profesionales para el diseño del trabajo didáctico en correspondencia con las existencias de la clase única de Educación Física, lo que ha de conducir hacia la organización de esta desde una proyección que cumpla con las exigencias del Plan de Estudio de Educación Primaria.

En la revisión de documentos se pudo constatar limitaciones en las formas de proceder para lograr la integración de contenidos en las clase única, así como en el carácter integrador que deben tener los objetivos establecidos en los programas de la asignatura Educación Física, se ha constatado, además, que se planifican clases puras para cada grado, sin tener en cuenta las

características del multigrado; son impartidas para las posibles variantes, sin tener en cuenta el principio de integración de los contenidos.

En la búsqueda de las limitaciones que dificultan el logro una clase desarrolladora en este tipo de escenarios, se aplicaron instrumentos a docentes que imparten la asignatura Educación Física en el sector rural del municipio Morón, los que evidenciaron limitaciones en la proyección de actividades que contribuyan a la integración de contenido, en la realización de este trabajo se aplicaron también técnicas para constatar el estado real de las indicaciones y normas que permiten el diseño de una clase desarrolladora en este tipo de escuela, entre ellas se aplicó el análisis de documentos rectores, guía de observación, y encuestas.

Al realizar un análisis de los resultados se reconoce que en los documentos aparece la caracterización del desarrollo del escolar primario (momentos del desarrollo), se reflejan las formas organizativas que se pueden adoptar en la escuela multigrado; pero los docentes presentan imprecisiones teóricas sobre las características de la integración de contenidos, pero reconocen la necesidad de su implementar, en el logro de su carácter integrador de manera que contribuya a la formación multifacética de los educandos.

Las limitaciones identificadas tienen como base elementos causales en la actual concepción de la clase de Educación Física en la escuela primaria multigrados, la carencia de integración de contenidos y en cómo lograr formas organizativas para varios grupos clases, en un mismo acto de clases. Estas insuficiencias permiten brindar como objetivo de este artículo ofrecer las vías de integración de contenidos para este tipo de escuelas.

Para cumplir con el objetivo propuesto se utilizó como métodos investigativos el Histórico-Lógico que se utilizó para corroborar cómo se manifiesta el tratamiento al contenido y su posible acercamiento a la integración del contenido por parte de los docentes en la asignatura Educación Física, el Analítico-Sintético: posibilitó la determinación de la fundamentos teóricos sobre el tema y la determinación de fortalezas y debilidades, el Enfoque de Sistema: se utilizó al concebir los componentes para la integración, Análisis Documental: permitió determinar la manera en que se han concebido en los documentos normativos, la Observación: permitió a través de visualización de clases y actividades metodológicas comprobar el estado de la integración de contenido, así como constatar las transformaciones logradas. Como procedimiento metodológico

se empleó la Sistematización Teórica, en la que se determinaron jerárquicamente el objeto, el objetivo y el eje de sistematización a partir de la búsqueda de las definiciones de integración de contenidos, se ordenó cronológicamente e identificaron sus características y posteriormente se realizó su análisis y diseño de su estructura.

Desarrollo

La caracterización de la integración de contenido en la asignatura Educación Física requiere de procedimientos de sistematización teórica, acerca de ello Lucio, (1994) expresó que es la acción abstracta, mediante la cual no maneja objeto, sino conceptos abstractos, los cuales son resultados a su vez de acciones anteriores, las acciones que realizamos están influenciadas por experiencias pasadas y se manifiestan en ideas o conceptos más que en elementos palpables.

Según Londoño, (2023) la sistematización es un proceso que permite organizar y reflexionar sobre experiencias para generar conocimientos útiles y aplicables en el futuro, en este se pueden considerar el contexto en el que se desarrollan las experiencias, reconociendo que los aprendizajes pueden variar según las circunstancias.

En la búsqueda de acciones o pasos metodológicos para la sistematización se precisaron los siguientes:

- El objeto de sistematización: la integración de contenidos en la asignatura de Educación Física en la escuela primaria multigrado.
- El objetivo de sistematización: caracterizar la integración de contenidos en la asignatura de Educación Física en la escuela primaria multigrado.
- Eje de sistematización: las características y los elementos a considerar en la integración de contenidos.
- En los procedimientos metodológicos: se realizó el análisis de documentos con la búsqueda de las definiciones de integración de contenido, se ordenaron cronológicamente e identificaron sus características consideradas por cada autor, posteriormente se realizó el análisis de lo que es la sistematización, sus fundamentos y estructura. (Chirino, 2013, p.21)

La temática de la educación en la escuela rural y su carácter integrador ha sido investigada

por Miyares, (2006) el que aportó el principio de Multiintegración de contenidos, y lo define como un proceso de integración múltiple, diverso y sistemático que tiene lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva curricular, didáctica y educativa, en torno a nociones esenciales de este aspecto, lo que favorece la reconsideración periódica y sistemática del sistema de conocimientos, valores y habilidades de las que el educando se apropia a través de aproximaciones cada vez más complejas y profundas en el mismo tiempo y espacio.

Este establece además los tres planos en que se despliega la multiinteracción, el Plano Didáctico, Plano Curricular y el Plano Educativo. También propone los mecanismos, concreción, ajuste, adición, sustracción y adaptación, este autor establece como aporte lo dirigido a la construcción de estrategias de aprendizaje para la asignatura Ciencias Naturales haciendo referencia a la cooperación y a la Multiintegración curricular, didáctica y educativa, concibiéndola para una disciplina y combinación básica de los grados, aunque estos aportes están dirigidos a la asignatura señalada se redireccionan adecuadamente para su implementación en la integración de contenidos en la clase Única de Educación Física.

Este aporte es considerado de gran utilidad en la proyección de vías y acciones que permiten la integración de contenidos en la asignatura Educación Física a partir de adecuaciones cognitivas a los programas contextualizados al grupo multigrado.

Roca, (2011) al referirse a la integración de los contenidos que se imparten en las escuelas multigrado precisa que es un proceso de sistematización e interacción de los objetos del conocimiento, que llevan implícitos la conformación de nuevas estructuras curriculares, en las cuales se significa la coordinación y unidad entre los contenidos, durante una actividad común de aprendizaje para todos los grados, a partir de un sistema cognitivo mediador, que permita su organización desde un enfoque holístico para la clase en el grupo multigrado, aporta también cómo integrar contenidos en la asignatura El mundo en que vivimos.

Para la integración de contenidos en la clase del grupo multigrado que favorezca la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto educativo es recomendable su extensión a los diversos contextos rurales, como respuesta concreta a la contradicción existente entre la organización concebida para la diversidad de contenidos en los programas de asignaturas en los grados de la Educación Primaria y la unidad de los contenidos contextualizados al

currículo para la combinación de grados.

Los aportes sustentan las relaciones dialécticas que han de establecerse entre las configuraciones y dimensiones del proceder que propicia la integración de los contenidos para la clase en el grupo multigrado, las que dan lugar a su interconexión, lo que permite organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto educativo pero admite visualizar nuevas acciones que profundicen en los elementos de carácter curricular desde la asignatura Educación Física que fundamenten cómo realizar la integración de los contenidos de esta asignatura en los grados para el currículo en el sector rural.

Azcusy & Rivero, (2016) expresaron que la integración de contenidos, en su esencia, es una herramienta eficaz de trabajo que incluye una labor de colaboración del colectivo de personas en un plano disciplinar, por lo que la misma no puede ser resultado de la actividad espontánea, aislada y ocasional, sino la consecuencia de la proyección y diseño de acciones y vías que lo permitan en función de una actividad desarrolladora en correspondencia con las exigencias de la clase única. Este autor en su percepción acerca de la integración de contenidos indica que estos permiten:

- Vincular contenidos que unen fenómenos aparentemente inconexos.
- Facilitar la transferencia de los conocimientos y de los métodos adquiridos.
- Aplicar los conocimientos, métodos y procedimientos aprendidos para detectar, analizar y resolver problemas nuevos.
- Aumentar la motivación de los estudiantes porque les es posible abordar distintos temas que sean de su interés.
- Formar hábitos de búsqueda de nuevos saberes, la independencia y la creatividad (Azcusy & Rivero, 2016, p. 293).

El anterior criterio sobre la integración de contenidos, en su esencia, es un mecanismo eficaz de trabajo que incluye una labor de colaboración del colectivo de personas en un plano disciplinar, por cuanto la misma no puede ser resultado de la actividad espontánea, aislada y ocasional, sino la consecuencia del colectivo de docentes.

En el análisis de la integración de contenidos como proceso se establece que “... es un proceso

de carácter objetivo y subjetivo en que los sujetos cognoscentes al interactuar entre sí y con el objeto que estudian, desarrollan en el plano de lo externo distintos procederes que les permiten en el plano de lo interno, desde la actividad cognoscitiva la apropiación de saberes integrados” (Martínez & Céspedes, 2021, p. 23)

Fis, (2022) plantea que la integración de contenidos, es una vía que influye para que el pensamiento sea reflexivo y creativo, indica además que permite al colectivo de docentes llegar a la esencia, establecer nexos y relaciones, así como aplicar el contenido en su desempeño profesional, es un proceso de interacción del modo de actuación del docente con el contenido objeto de estudio, este aporte constituye un elemento de sistematización necesaria en la proyección de propuestas que reflejen opciones para la satisfacción de las necesidades educativas contextuales en estos centros educativos, así como el razonamiento reflexivo y ponderación de los problemas de la práctica educativa en la asimilación, fijación y proyección del contenido para su integración.

Álvarez, Rivero & Pérez, (2022) define la integración como un proceso individual, a pesar de su eminente carácter social, partiendo del criterio que este proceso conjuga los saberes previos construidos por los educandos a partir de la construcción de nexos para relacionar un contenido con otro. Esto exige un alto grado de creatividad e independencia, así como el desarrollo de habilidades y valores.

Por esta razones se considera la integración de contenidos como un componente pertinente en el desarrollo de la asignatura Educación Física, teniendo como particularidad la relación de las características asumidas como necesarias y suficientes, para arribar a elementos definitorios, ya que se precisa que, la integración de contenidos en la Educación Física, sea un proceso que establezca relaciones entre los contenidos, habilidades, capacidades y valores de los diferentes grados, a partir de la utilización del principio de Multiintegración y de la aplicación de mecanismos de integración para lograr un nivel de satisfacción adecuado en los docentes de Educación Física, durante la implementación de la clase única, teniendo en cuenta el terreno, materiales y medios a utilizar.

Propuesta de elementos necesarios para la integración de contenidos establecidos en el Evento de Pedagogía. Curso 61 para docentes de Educación Física de las escuelas multigrado

El currículum de la escuela multigrado es también un elemento que tiene dos niveles de integración, Base Curricular Graduada (BCG) la que está referida al currículum de cada uno de los grados de la escuela común, que tiene los contenidos esenciales necesarios para favorecer el aprendizaje en los educandos de un aula graduada. Esta base curricular graduada es sólo un planteamiento general, amplio y flexible que ofrece al docente de fundamento para una multiintegración con arreglo a la escuela multigrado.

La Adecuación Curricular Multiintegrada (ACM), establece ajustes del currículum de acuerdo con las características de un aula multigrado; los conocimientos se seleccionan, se organizan y se secuencian en torno a una idea esencial que se constituye en un eje vertebrador de una integración múltiple y diversa.

Las variantes establecidas en el Plan de Estudio de la Educación Primaria abordados con anterioridad indican una adecuada planificación y preparación de la clase única de esta asignatura, en la que el papel rector para la determinación de los objetivos que se desea lograr en el aprendizaje de los educandos, debe estar en correspondencia con el contenido, las habilidades y capacidades a lograr en las unidades de Condición Física, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Fútbol, Voleibol; por lo que el diagnóstico de los educandos determina la selección de los métodos, medios y recursos didácticos que van a favorecer su cumplimiento.

Los mecanismos de la multiintegración curricular en esta propuesta se constituyen en la concreción, el ajuste, la adición, la sustracción, la adaptación declarada en el Evento de Pedagogía. Curso 61

- La concreción curricular: Se realiza en la transformación de los planteamientos curriculares, generales y abstractos, en ideas concretas, tangibles, mensurables, detalladas, de manera que posibilite al docente de Educación Física operar con el currículum en la configuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como especificar los objetivos instructivos, desarrollador y educativo, la tarea docente y los medios didácticos a utilizar.
- El ajuste curricular: Indica la transformación o cambio de los planteamientos curriculares concretos, específicos e inequívocos, de acuerdo con las particularidades del grupo y de

los educandos, y priorizando la posición de los elementos curriculares en relación con la BCG. En este mecanismo se seleccionan las unidades del programa de Educación Física y se adecuan en los mismos periodos lectivos para lograr una dialéctica entre los procesos de subordinación, jerarquización y priorización curricular, en torno a las ideas esenciales y rectoras.

- La adición curricular: Precisa la inclusión de un elemento técnico deportivo o más de los componentes curriculares para un escolar, un grupo determinado de escolares, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, motivaciones y desarrollo motor, de esta manera la adición facilita añadir un contenido correspondiente a un grado superior en la tarea docente que le corresponde a un escolar de un grado inferior.
- La sustracción curricular: Es el mecanismo que se despliega a partir de la supresión de uno o varios elementos técnicos deportivos en la medida en que éste es poco aconsejable para un escolar o grupo de escolares, por cuanto su relevancia o aporte no son significativos en términos de aprendizaje.

Este es un mecanismo inverso a la adición y generalmente aparece en relación dialéctica con el mismo, es decir, a educandos o grupos a los que se les ha tenido que añadir uno o varios elementos técnicos deportivos, requieren de una sustracción con el fin de evitar la reiteración y la desmotivación que ella produce en el desarrollo de la clase de Educación Física.

- La adaptación curricular: Está encaminada a la transformación del currículo en relación con el propósito o la finalidad prevista en el planteamiento curricular inicial, es decir, una adaptación curriculares pertinente en la medida en que los contenidos de las unidades de Condición Física, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Fútbol, Voleibol; las habilidades motrices básicas y deportivas de cada una , los procedimientos organizativos, los métodos y los medios didácticos, adaptan sus finalidades y/u objetivos a las necesidades educativas del grupo y de los escolares de acuerdo con una intención pedagógica que sustenta una educación de calidad para todos desde la Educación Física. (Evento de Pedagogía. 2009. Curso 61)

Estos mecanismos tienen un alto valor didáctico para la integración de contenidos porque

ofrecen las vías para realizar transformaciones curriculares, aportando ideas concretas en correspondencia con las particularidades del grupo y de los educandos, precisa además la inclusión de un elemento técnico deportivo o más para una adaptación curricular pertinente en la medida de los contenidos de cada unidad del programa.

El sistema de contenidos para la Educación Física está estructurado en: conocimientos, habilidades y capacidades incluidos en los programas de cada grado. Estos conocimientos sobre las habilidades y capacidades a lograr en las unidades de Condición Física, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Fútbol, Voleibol; las habilidades motrices básicas y deportivas de cada unidad curricular, así como las capacidades condicionales y coordinativas a desarrollar según el grado, deben tener en cuenta las exigencias generales de la unidad y el nivel de desarrollo a lograr en los educandos por lo que se requiere del cumplimiento de los principios didácticos establecidos para esta asignatura.

Los Principios Didácticos metodológicos de la Educación Física norman el proceder a seguir para alcanzar el nivel científico que se requiere para el diseño o planificación del proceso docente en correspondencia con el respeto a la diversidad y el desarrollo físico alcanzado por los educandos, así como por el carácter integrador que requiere este proceso.

1. Principio de la coincidencia-actividad: el docente de Educación Física debe con su trabajo diario estimular en los mismos cualidades tales como intereses cognoscitivos estables, la constancia, la tenacidad, la auto exigencia y la honestidad partiendo, desde luego del propio ejemplo del docente.
2. Principio sensorio-perceptual: la esencia de este principio consiste en la influencia pedagógica sobre los órganos de los sentidos con el objetivo de crear la representación completa, correcta y exacta de la materia objeto de estudio mediante la demostración.
3. Principio de la asequibilidad e individualización: exige que la enseñanza sea comprensible y posible de acuerdo con las características individuales de los educandos y está basado en la correspondencia óptima de las tareas, medios métodos de la Educación Física, con las posibilidades de los educandos. Este principio, requiere observar las posibilidades, de los educandos para evitar que surjan errores metodológicos, por cuanto las exigencias deben corresponderse con las capacidades de los educandos con el objetivo de lograr el

- desarrollo posterior. Sobre la base de este principio se determinan el nivel científico del proceso docente y el aprendizaje individual.
4. Principio de la sistematicidad: la razón de ser de este principio se encuentra en la propia naturaleza de las ciencias, en su carácter de sistema, en la vinculación lógica de sus postulados. Ser consecuentes con este principio significa tener en cuenta el enfoque de sistema en la labor docente, es decir que requiere de un sistema del proceso de Educación Física.
 5. Principio del aumento dinámico y gradual de las exigencias: en el proceso de la Educación Física es necesario renovar constantemente las tareas, elevar su dificultad, aumentar gradualmente el volumen y la intensidad de las cargas. (Valdés, Calderón, López, Morales, Álvarez, Menéndez, Blanco, Andux & López, 2009, p. 22)

Estos principios didácticos que norman el proceso docente para el logro de una clase desarrolladora que responda a las necesidades e intereses de los educandos exige que el proceso de enseñanza-aprendizaje se planifique de acuerdo con las características individuales de los educandos, por lo que requieren una correspondencia óptima entre las tareas, medios y métodos de la Educación Física, en correspondencia con las posibilidades de los educandos. Estos principios, demandan la observación de las posibilidades, de los educandos en correspondencia con el diagnóstico, el que determina las limitaciones y potencialidades de los mismos para evitar que surjan errores metodológicos, por estas razones las exigencias deben corresponderse con las capacidades de los educandos, con el objetivo de lograr el desarrollo físico y psicológico en correspondencia con sus edades.

Además de los principios didácticos está establecido el principio de Multiintegración, el que permite ofrecer a los docentes que imparten la asignatura de Educación Física en el multigrado las herramientas necesarias para establecer el carácter integrador que debe manifestarse en este proceso.

Este principio debe contribuir además, al desarrollo de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la vez constituirse como un elemento regulador del funcionamiento efectivo del proceso. Este actúa como guía de los objetivos a lograr precisando la transformación de la propia personalidad, de cada uno de los educandos y del grupo en general, por lo que también

asume una función axiológica contribuyendo a la formación de valores y de respeto por los demás.

García, Carhuas, González & Barrios. (2023) puntualizaron que la función lógico-gnoseológica, se aprecia cuando les sirve de instrumento lógico al docente de Educación Física y a los educandos para explicar, organizar, fundamentar y argumentar la adquisición de los conocimientos y su aplicabilidad en el desempeño deportivo, esta función también contribuye a socializar y crear rasgos de compañerismo que permitan en los deportes colectivo lograr un nivel de unidad y cohesión en el logro de los resultados.

La función metodológica se constituye a partir de la explicación de las habilidades motrices básicas y deportivas, al determinar las vías, procedimientos, medios y técnicas adecuadas para el logro de los objetivos propuestos, toda relación interpersonal que se establece en una clase de Educación Física debe cumplir las funciones; informativa al establecer el intercambio de mensajes con diferentes sentidos y significados con los demás miembros del grupo escolar.

González & Solovieva. (2023) se refirió a la función reguladora de la actividad de comunicación que se establece de manera íter-subjetiva, y la función afectiva a partir de los mensajes que se transmiten en las clases prácticas, al intercambiar emociones y afectos con los educandos, por lo que esta función es indispensable para lograr la motivación el interés y el deseo de los educandos en participar y lograr buenos resultados en los deportes y competencias donde se midan las habilidades y capacidades a lograr por ellos.

La multiinteracción como principio, constituye la regularidad, regla o rasgo esencial que rige el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de un grupo escolar multigrado, para el logro de un aprendizaje grupal en los educandos.

Los indicadores para integrar los contenidos en la Educación Física constituyen uno de los aportes más importante para que los docentes que imparten la asignatura puedan diseñar la clase única

1. Nivel de aprendizaje motor: se determina cuando se realiza el diagnóstico inicial, en el cual se valora cuantitativamente y cualitativamente las potencialidades alcanzadas por los educandos en grados anteriores y en base a esos resultado se realiza el tratamiento

- metodológico de cada habilidad motriz deportiva y capacidad.
2. Habilidades motrices deportivas: son las propias de cada deporte que se exige su cumplimiento según la unidad, por ejemplo: Atletismo: Carreras de distancias medias (Arrancada alta, Pasos normales, Pasos transitorios, Final) Lanzamiento de la pelota (Ángulo de salida de la pelota, lanzamiento con pocos pasos de impulso) Carreras de relevos (Pases del batón por abajo con control visual)
 3. Capacidades condicionales: son las que se desarrollan en la unidad de Condición Física. Por ejemplo: Ejercicios para el desarrollo de la fuerza (Brazos, tronco y piernas sin implementos) Ejercicios para el desarrollo de la rapidez (Reacción y traslación). Ejercicios para el desarrollo de la resistencia (Correr y caminar de forma continua 8 minutos, correr 8 minutos aumentando la intensidad de la carrera) Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad (Extremidades superiores, inferiores y tronco activa).
 4. Capacidades coordinativas: son las que se desarrollan en la unidad de Condición Física, Por ejemplo: Combinaciones de habilidades motrices básicas y deportivas (Ejercicios para el desarrollo de la Agilidad)
 5. Sistema de valores: son aquellos que se les inculcan a los educandos en cada una de las clases, según la actividad a desarrollar posibilitando su buen desenvolvimiento.

Estos indicadores ofrecen a los docentes de Educación Física las pautas que permiten integrar contenidos cuando se realiza el diagnóstico inicial, se ejecuta un desglose de las capacidades, habilidades motrices deportivas y los valores a desarrollar en los educandos, los que están establecidos en los programas de la Base Curricular Graduada.

La sistematización teórica está establecida en correspondencia lógica con los principales aportes y metodología para diseñar adecuadamente una clase desarrolladora en el multigrado, se tuvo en cuenta como elemento rector los principios didácticos que norman el proceder docente a seguir para diseñar un proceso en correspondencia con el respeto a la diversidad y el desarrollo físico alcanzado por los educandos.

Los principios didácticos constituye la base para establecer las normativas del principio de Multiintegración, ya que en sus indicaciones establece el aumento dinámico y gradual de las exigencias: en el proceso de la Educación Física, señala que es necesario renovar constantemente

las tareas, elevar su dificultad, lo que se corresponde con la regularidad, regla o rasgo esencial para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de un grupo escolar multigrado.

La sistematización de los elementos necesarios o mecanismo son los que permiten establecer ajustes del currículum de acuerdo con las características de un aula multigrado; lograr que los conocimientos se seleccionen, organicen y se secuencien en correspondencia a un contenido esencial que se constituye en un eje vertebrador de una integración múltiple y diversa. Los mecanismo de integración son los que permiten a través de ese eje ir incorporando los elementos necesarios que garanticen la integración a partir del cumplimiento de los indicadores establecidos para integrar los contenidos, especialmente logrando combinaciones de habilidades motrices básicas y deportivas en correspondencia con las edades y exigencias del programa por grados.

Conclusiones

La sistematización teórica fue diseñada a partir de la búsqueda e identificación de las exigencias más actualizadas sobre cómo contribuir a la preparación de los docentes en las formas de proceder para lograr el diseño y planificación adecuada de una clase con las características del multigrado que cumpla con las indicaciones normadas para favorecer la formación multifacética de los educandos y que permita un modo de actuación en función de lograr la integración de contenidos en este proceso.

Las vías de integración de contenidos permitió caracterizar la integración de contenidos en la asignatura de Educación Física, a través de una sistematización teórica, abordando las características del multigrado en las escuelas rurales y los elementos necesarios para lograrlo por parte de los docentes de Educación Física de estos centros multigrado en el municipio Morón, donde se expusieron los elementos necesarios para integrar contenidos en esta asignatura.

Referencias bibliográficas

Álvarez, N. Rivas, B N & Pérez, I. (2022). *La integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Logopedia.*

- Azcuy, L & Rivero, M. (2016). *La integración de contenidos desde la asignatura Física Química*.
- Calero, S & González, S A. (). *Teoría y Metodología de la Educación Física*. Universidad de las fuerzas Armadas Innovación para la Excelencia. <http://www.espe.edu.ec>
- Carrillo, H. (2021). *La integración de contenido en la práctica de campo de la carrera Licenciatura en Educación. Geografía* [Tesis doctoral]. Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.
- Chirino, M V, Vázquez, P J. Del Canto, C., Escalona, E., & Suárez, C. (2013). *Sistematización teórica de los principales resultados aportados en la investigación educativa y su introducción atendiendo a las características de estos*. Material digital.
- Evento de Pedagogía. 2009. Curso 61
- Fis Díaz, O., Beatriz Fabá, M. . ., & Guirado Rivero , V. del C. (2022). Procederes metodológicos para la integración del contenido en la Disciplina Principal Integradora. *Educación Y Sociedad*, 20(3), 64–78. <https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/2316>
- Flores, E, Valenzuela, K & Proleón, C. (2020). *Guía de citas y referencias basado en la norma de estilo APA 7^ª ed. en inglés*. <https://up-pe.libguides.com>
- García-Rodríguez, M., Armela-Suarez, E., & Trejo-del Pino, F. C. (2020). Modelo didáctico de integración de la preparación técnica y morfofuncional en la Lucha Libre. *Arrancada*, 20(37), 278–289. <https://revistarrancada.cujae.edu.cu/index.php/arrancada/article/view/338>
- García-Zahoul, J. E., Carhuas-Peña, L. I., Gonzales-Paco, E., & Barrios-Navarro, C. del R. (2023). Importancia de la Gnoseología y la Epistemología en el proceso de investigación. *Delectus*, 6(2), 77-85. <https://doi.org/10.36996/delectus.v6i2.213>
- González, C X & Solovieva. (2023). *Importancia de la función reguladora del lenguaje en las formación de la actividad voluntaria para el desarrollo de la comunicación dialógica y la conducta social en la infancia*. *Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal*

of Neuropsychology*. <https://www.cnps.cl/index.php/cnps/article/view/530/605>

López, M, Lago, J, González, A, Rodríguez, O & Ferreiro, L. (2020). Programa de Educación Física Sexto Grado. *Pueblo y Educación*.

López, M., Lago, J., González, A., Hernández, F., Fonseca J.T., Rodríguez O., & Linares, H. (2020). Programa de Educación Física Quinto Grado. *Pueblo y Educación*.

Lodoño, A. (2023). Definición y enfoque de la sistematización. *Revista Metodología*. 12 (3), 45-60.

Martínez, R E & Céspedes, J. (2021). *Metodología para la integración de contenidos en la formación del profesional de la educación*.

Miyares, M. (2006). *La construcción de estrategias de aprendizaje de la naturaleza por los escolares de 5^o-6^o grados de la escuela primaria multigrado*. [Tesis de doctorado] Universidad de Santiago de Cuba.

Quiñones, D, Calixto, G, Marrero, H, Lassabet, J L, Miyares, M E. (2009). Teoría y Práctica de la escuela primaria multigrado, curso 61. Educación Cubana. ISBN 978-959-18-0469-3

Roca, C C. (2011). *Modelo didáctico de la integración de los contenidos para la clase en el grupo multigrado*. [Tesis de doctorado] Universidad de Ciencias Pedagógicas Blas Roca Calderío.

Sánchez, M R, Rodríguez, I, García, O, Lobiana, Z, García, M E, Cok, A, Catá, R R & Rodríguez, C R. (2023). *Plan de Estudio de la Educación Primaria*. Pueblo y Educación.

Torres, A. (2023). *La integración de contenidos de las asignaturas Lengua Española e Historia de Cuba en 4^o,5^o grados de la escuela primaria multigrado*. [Tesis de Licenciatura] Universidad de Ciencias Pedagógicas Manuel Ascunce Domenech

Viera, B. E, Díaz, M & Tabares, R. M. (2013). *Guía metodológica para la integración de la evaluación en el plan de estudio D, de la Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”*. <https://podium.upr.edu.cu/index.php/podium/article/view/465>

Valdés, Y, Calderón, C, López, A, Morales, A M, Álvarez, D A, Menéndez, S, Blanco, J,

Andux, D E & López, M. (2009). Teoría y metodología de la Educación Física. Editorial deporte.